

Al vele jaren lang (wij zijn al aan het denken over een jubileumbundel bij het 60-jarig bestaan) levert het MAB een bijdrage aan de gedachtenvorming over bedrijfseconomische en accountancy-onderwerpen in een breed spectrum. Eenmaal per jaar wordt een actueel te achten onderwerp gekozen als thema voor een bijzonder nummer, waarin een aantal aspecten van dat thema door verschillende schrijvers worden belicht.

Primair doel bij dit alles is wetenschapsbeoefenaren en praktijkmensen een forum te verschaffen om nieuwe gedachten en commentaren op ontwikkelingen te presenteren.

De redactie is daarbij ten dele passief, d.w.z. zij juicht het inzenden van goede artikelen op initiatief van schrijvers toe, maar voor een belangrijk deel van de copij ook initiërend en stimulerend door zelf schrijvers uit te nodigen om over van belang geachte onderwerpen, al dan niet in het kader van een bijzonder nummer, bij te dragen.

Ook op ander gebied dan het maandblad zelf neemt de redactie van tijd tot tijd initiatieven om de ontwikkelingen van de wetenschappelijke gedachtenwisselingen te stimuleren.

Zo zijn in het verleden enige malen prijsvragen uitgeschreven, is op kleine schaal zo nu en dan een subsidie verleend voor een studiereis en is ook aan het Limperg Instituut een subsidie toegekend als bijdrage aan bekostiging van een door dit instituut te verrichten onderzoek.

Dit jaar zal een geheel andere 'nevenactiviteit' als bijdrage op de wetenschappelijke gedachtenvorming plaatsvinden. Op uitnodiging van de redactie van het MAB zullen van 18 tot 20 augustus 1982 een aantal wetenschapsbeoefenaren uit Nederland, Duitsland, Engeland, Amerika, Israël en Australië in een Workshop bijeenkomen om te discussiëren over door een aantal van de deelnemers ingebrachte schriftelijke bijdragen omtrent het onderwerp: 'The Usefulness of Current Replacement Cost Information for Managerial Purposes'. Deze bijdragen zijn twee aan twee gewijd aan een aantal deelthema's binnen dit kader: een algemene behandeling van het nut van kosteninformatie voor de besluitvorming, het nut van de vervangingswaardecalculatie voor de prijsbepaling, de relatie tussen externe financiële rapportering en de interne verslaglegging, het nut van actuele-waarde-informatie voor de interne berichtgeving in gecentraliseerde en gedecentraliseerde ondernemingen en de problematiek van het 'meten' van de op vervangingswaarde gebaseerde kosten. Aan de voorbereiding van de orga-

nisatie van deze workshop wordt niet alleen vanuit de redactie gewerkt. Ook prof. dr. J. Klaassen levert hieraan een belangrijke bijdrage. In het najaar zal een kort verslag van deze workshop in ons blad verschijnen. De volledige tekst van alle bijdragen zal daarna in boekvorm verschijnen. Met de uitgever zal de afspraak worden gemaakt dat de abonné's op het MAB deze publicatie tegen gereduceerde prijs kunnen verkrijgen. De redactie meent er goed aan te doen haar lezers nu reeds van deze activiteit op de hoogte te stellen.